

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MUASSASALARI O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Abduqodirova Sevvara Turg‘un qizi

Farg‘ona viloyati pedagogic mahorat markazi nemis va fransuz tillari metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652432>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Shuningdek, o‘qituvchilarning zamonaviy ta‘lim talablariga javob beradigan kompetensiyalarini shakllantirish yo‘llarini aniqlash ko‘zda tutulgan. Tadqiqotda tahlil, so‘rovnoma va kuzatuv usullari orqali amaliy natijalar olinib, ularning asosida muhim xulosalar chiqarilgan. Maqolada o‘qituvchilarning malaka oshirish jarayonini takomillashtirish, metodik yordamni kuchaytirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash muhim omillar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Kasbiy kompetentlik, o‘qituvchi, pedagogik asoslar, malaka oshirish, innovatsion texnologiyalar, metodik qo‘llab-quvvatlash.

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические основы формирования профессиональной компетентности учителей, работающих в учреждениях общего среднего образования. Также предполагается выявить пути развития компетенций педагогов, соответствующих современным образовательным требованиям. В ходе исследования были получены практические результаты с помощью методов анализа, анкетирования и наблюдения, на основании которых были сделаны важные выводы. В статье подчеркивается важность совершенствования подготовки учителей, усиления методического обеспечения, использования современных педагогических технологий.

Ключевые слова: Профессиональная компетентность, учитель, педагогические основы, повышение квалификации, инновационные технологии, методическое обеспечение.

Annotatsion: This article discusses the pedagogical foundations of developing professional competence of teachers working in general secondary educational institutions. It also aims to identify ways to form teachers' competencies that meet modern educational requirements. The study obtained practical results through analysis, questionnaire and observation methods, and drew important conclusions based on them. The article indicates that improving the process of teacher training, strengthening methodological support and using modern pedagogical technologies are important factors.

Keywords: Professional competence, teacher, pedagogical foundations, advanced training, innovative technologies, methodological support.

Zamonaviy ta‘lim tizimi o‘qituvchidan faqat bilim emas, balki yangilikka ochiqlik, axloqiy yetuklik, tashabbuskorlik va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishni talab qilmoqda. Shu sababli, o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish ta‘lim tizimidagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Bu maqolada ushbu jarayonning pedagogik asoslari ilmiy tahlil qilinadi.

Respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarni tayyorlashning metodologik, psixologik, pedagogik, metodik muammolarini tadqiq etish va samarali yechimlarini topish orqali ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Axborotli jamiyat sharoitida bo'lg'usi pedagoglarning kasbiy kompetentsiyasini takomillashtirish yo'llarining biri pedagogika oliy ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishga axborotli yondashuvdan foydalanishdan iborat. Respublikamizda oliy ta'lim tizimida kompetentsiyaviy yondashuvni tadbiq etish, kompetentlik bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarni ma'lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat uchun tatbiq etish, psixologik jihatdan yondashgan holda amalga oshirilmoqda. Kasbiy tayyorgarlikda kompetentsiyaviy yondashuvda kompetentlik tushunchasi bilan bir qatorda kompetentsiya tushunchasi ham ishlatiladi. Kasbiy fanlarni o'zaro aloqadorlikda o'qitishda psixologik-pedagogik va didaktik ilgarilash g'oyasining mohiyati shundan iboratki, talabalarning o'quv-biluv faoliyatiga kelajakda o'zlashtirish (o'rganish) manbaiga aylanadigan axborot (o'quv materiallari) maqsadli kiritiladi.

O'qituvchining metodik kompetentligi haqida bir qancha tadqiqotchilar o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida turlicha fikr bildirganlar. Hususan, O.V.Tumashevaning fikricha, o'qituvchining metodik kompetentsiyasi metodik bilim, ko'nikma va faoliyat uslublariga egalik qilishni, ularning kasbiy faoliyati uchun ham, jamiyatdagi o'zaro aloqalar uchun ham ularning qiymatini tan olishni, uslubiy muammolarni hal qilish tajribasi, o'z-o'zini tarbiyalash va o'zini o'zi takomillashtirishga tayyorligi va qobiliyatini nazarda tutadigan shaxsning integral xarakteristikasi sifatida qaraydi

T.Gushchina metodik kompetentlikni o'qituvchining shaxsiyati va faoliyatining integratsiyalashgan ko'p darajali professional ahamiyatli xususiyati, ishlab chiqarish tajribasini umumlashtirib, o'qituvchining metodologiya sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalarni tizimli ravishda egallash va kasbiy-pedagogik faoliyat metodlarining maqbul kombinatsiyasi sifatida tavsiflaydi. I.Kovaleva metodik kompetentsiyani o'qituvchining ishbilarmonlik, shaxsiy va axloqiy fazilatlarining ajralmas xususiyati deb hisoblaydi, bu metodik, uslubiy va tadqiqot bilimlari, ko'nikmalari, tajribasi, motivatsiyasi, qobiliyati va ilmiy, uslubiy va pedagogik faoliyatda ijodiy o'zini o'zi amalga oshirishga tayyorligining tizimli darajasini aks ettiradi. O'qituvchining metodik kompetentsiyasining shaxsiy tarkibiy qismlarini rivojlantirishning eng muhim yo'nalishi uning metodik fikrlashi va metodik madaniyatini rivojlantirishdir. O'qituvchining kasbiy faoliyatini tahlil qilish asosida, L.V.Shkerina tomonidan taklif qilingan kasbiy-pedagogik kompetensiya tuzilmasi asosida, o'qituvchining metodik kompetentsiyasi uchta tarkibiy qismga ajratilgan: kognitiv, faollik va ijtimoiy-shaxsiy tarkibiy qism[2]. O'qituvchining metodik kompetentligining kognitiv tarkibiy qismi o'qituvchining metodik bilimlar tizimiga egaligini va bu bilimlarning o'zi uchun ham, kasbiy faoliyati uchun ham, kasbiy o'sish uchun ham muhimligi va ahamiyatini tushunishni o'z ichiga oladi. Faollik komponenti metodik faoliyatning asosiy turlarini amalga oshirish, ularning faoliyati natijalarini tahlil qilish va baholash, ularning kutilgan, rejalashtirilgan natijalarga muvofiqligi asosida o'zgartirish imkoniyatini ham o'z ichiga oladi.

O'qituvchining ijtimoiy va shaxsiy kompetentsiyasining asosini uning uslubiy faoliyatida talab qilinadigan va jamiyat bilan yetarli va faol ta'sir o'tkazish uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlar tashkil etadi. Tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarini o'rganish natijasida metodik kompetentlik tushunchasining bir qancha vazifalarini keltirish mumkin: akmeologik, innovatsion, bashoratlash, integral, rag'batlantiruvchi, boshqaruvchi, refleksiv. Akmeologik vazifasi o'qituvchining kasbiy va shaxsiy kamolotiga erishishga qaratilgan. O'qituvchining uslubiy kompetentsiyasini ta'lim jarayoni subyektining o'zini o'zi rivojlantirish, o'qituvchi

shaxsini uni yuqori kasbiy mahorat darajasiga ko'taradigan yangi kasbiy fazilatlar bilan boyitish natijasi deb hisoblash mumkin. O'qituvchining uslubiy kompetensiyasining akmeologik funktsiyasining asosiy “sa'y-harakatlari” ta'lim sohasidagi mutaxassisning kasbiy salohiyatini, uning ijodkorligini, individualligini rivojlantirishga qaratilgan. Innovatsion vazifasi o'qituvchining yuqori darajadagi uslubiy malakasini shakllantirish jarayoni o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi mavjud salbiy stereotiplarni yo'q qilish, fikrlash va faoliyatni qayta qurish, maktab o'quvchilarining o'qitish jarayonining mohiyatiga chuqur kirib borishga imkon beradigan tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish bilan bog'liq. Zamonaviy ta'limni rivojlantirish sharoitida o'qituvchi maktabda yuz beradigan innovatsion jarayonlarning ahamiyati va zarurligini tushunishi, o'qitishning innovatsion texnologiyalarini bilishi va ularni o'quv jarayonida qanday amalga oshirishni bilishi nihoyatda muhimdir. Shuni ta'kidlash lozimki, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida, maktab tizimida innovatsion texnologiyalar, xususan, AKT dan foydalanish orqali o'quvchilarda bilim olish uchun qo'shimcha motivatsiya paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bashoratlash vazifasi o'qituvchining kasbiy faoliyatning kelajakdagi uslubiy muammolarini oldindan ko'ra bilish, ularni hal qilish modellarini ishlab chiqish, qabul qilingan qarorlarning oqibatlarini oldindan ko'ra bilish qobiliyatini rivojlantirish. Integral vazifasi subyekt, pedagogik, psixologik, metodik bilimlar va faoliyat usullari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi. Rag'batlantiruvchi vazifasi - bu o'qituvchining kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish, uning mavzusini to'ldirishga intilishi, samarali uslubiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan pedagogik, psixologik, uslubiy bilimlar, umuman, o'qituvchining kasbiy faoliyatiga ijobiy munosabatni ta'minlashga xizmat qiladi. Boshqaruv vazifasi, bir tomondan, o'qituvchining ta'lim jarayonidagi o'z faoliyatini boshqarishni (rejalashtirish, tashkil etish, sozlash va h.k.), boshqa tomondan, o'quvchilarning predmetli bilimlarni o'zlashtirishdagi faoliyatini va har bir o'quvchining rivojlanishiga qaratilgan faoliyat usullarini boshqarishni ta'minlaydi. Metodik kompetentlikni rivojlantirish bevosita uning faoliyatida ro'y beradigan o'zgarishlar, motivlar, maqsadlar yangi vosita va usullarni qo'llash, usullar va faoliyat dasturlari bilan birgalikda kechadi. Turli pedagogik o'zgarishlar natijasida o'qituvchining metodik qobiliyati shakllanadi.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro talablarga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, yoshlarni egallagan sohasidan kelib chiqib munosib ish o'rni bilan ta'minlash, zarur hollarda egallagan kasbiy darajasiga qarab xorijiy mamlakatlarda ham ish bilan ta'minlash masalalarini hal qilish maqsadida prezidentimiz tomonidan PF-5812-sonli prezident farmoni qabul qilingan. Unda “Hayot davomida ta'lim olish” prinsipi asosida YUNESKO tashkiloti tomonidan tashkil etilgan Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (TXST)ga mos yangi professional ta'lim muassasalarini tashkil etish asosiy vazifa sifatida belgilangan edi. Shuni inobatga olgan holda 2020-2021-o'quv yilidan xalqaro tasniflashning 3- darajasiga mos keluvchi boshlang'ich (kasb-hunar maktabi), 4-darajadagi o'rta (kollej) va 5-darajadagi o'rta maxsus (texnikum) professional ta'lim muassasalari tashkil etildi va bu respublika bo'ylab keng miqyosda yo'lga qo'yildi. Professional ta'lim muassasalari bitiruvchilarini zamon talablariga to'la javob bera oladigan, raqobatbardosh kadr sifatida yetishishi avvalo ularga ta'lim beruvchi pedagoglarning tayyorgarlik darajasi, bilimi, kasbiy kompetensiyalarining shakllanganligi bilan uzviy bog'liqdir.

“Kompetensiya” so'zi tarjimada “layoqatli”, “munosib bo'lmoq” kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha “competere” so'zi asosida hosil bo'lgan. “Kompetentlik” va “Kompetensiya” tushunchalari haqida turlicha qarashlar yoki ta'riflar mavjud bo'lib, bu tushunchani ilk bor keng miqyosida tahlil etgan olim ingliz olimi J.Raven bo'lib, u

kompetentlikni ma'lum bir fan yoki sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikma va malakalar majmuyi deb izohlaydi. Kompetentlik – bu faoliyatga qo'shilish paytida olingan shaxsning malaka xarakteristikasidir deb izohlaydi o'z tadqiqotlarida B.Y.Yelkonin. A.G.Bermusga ko'ra, “Kompetentlik takomillashib borayotgan shaxsning barcha insoniy hislatlarini, bilimi, tajribasi, umuman olganda, butun borlig'ini yagona tizimga birlashtirishidir”. “Kompetentlik” bu nafaqat har sohada bilimdonlik, balki o'z bilimlarini uzluksiz ravishda yangilab, o'z ustida ishlab borishi hamdir, – deydi M.A.Choshanov. Agar inson ma'lum bir sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyor bo'lsa undagi bilim va sifatlar kompetensiya deyiladi deb yozadi M.Aronov tadqiqot ishlarida. O.Y.Lebedev mutaxassislarning noaniq vaziyatlarda samarali faoliyat ko'rsata olish qobiliyati bu kompetentlikdir deb hisoblaydi. Kompetensiya va kompetentlik haqida umumiy va keng qamrovli ishlar olib borgan A.V.Xutorskiy bo'lib, uning qarashlari hozirgacha dolzarbligini yo'qotmagan. U “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarini faoliyatda alohida mazmun kasb etib, ularni quyidagicha ajratib olish mumkinligini takidlaydi. Kompetensiya – insonning shaxsiy sifatlari uzviyligi (bilim, malaka, tajriba, faoliyat usullari) hisoblanib, ma'lum bir doiradagi narsa va jarayonlarga nisbatan shaxsning munosabatida sifatli va samarali faoliyat yurgazishidir. Kompetentlik esa inson tomonidan faoliyat turlariga shaxsiy munosabatini bildiruvchi, talabga javob beradigan kompetensiyalar yig'indisiga ega bo'lishi demakdir.

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari tahlili bilan o'zbek olimlaridan N.A.Muslimov, S.Y.Ashurova, K.J.Risqulova, J.Xujayev, R.V.Djo'rayev, Sh.Sharipov, U.Begimqulov va boshqalar samarali faoliyat olib borishgan. K.J.Risqulova “Kompetensiya” har qanday kasb egasiga zarur bo'lgan kasbiy qonun-qoidalar, tamoyillar, talablar, burch, vazifa hamda majburiyatlar, shuningdek, shaxsiy deontologik me'yorlar yig'indisi deb hisoblaydi. Shaxs amaliy faoliyati bilan bog'liq bo'lib, kompetensiya me'yorlarini jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda kreativlik asosida ish tajribasida namoyon etish mahorati kompetentlik bo'ladi degan xulosaga kelgan.

Pedagogik kompetentlik bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqot ishalri orasida L.M.Mitining qarashlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, u pedagogik kompetentlik - deganda predmet haqidagi bilimlar, o'qitish metodikasi va didaktikasi, pedagogik muloqot ko'nikma va malakasi, shuningdek o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini amalga oshirish usullari va vositalarining uyg'un birlashishini tushungan. U pedagogik kompetentlik tuzilmasida quyidagi uchta tashkil etuvchini ajratgan: faoliyatli, kommunikativ va shaxsiy. L.M.Mitina tomonidan taklif etilgan pedagogik kompetentlikni tuzilmashtirishdan kelib chiqqan holda, biz, bo'lajak mutaxassislar uchun egallanish darajasi pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan quyidagi kompetensiyalar majmuasi yetarli va zarur deb hisoblaymiz.

V.A.Slasteninining qarashlarida asosiy urg'u o'qituvchi faoliyatini vazifalar nuqtayi nazaridan tizimlashtirishga qaratilgan bo'lib, “pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra turli sinflar va darajadagi tipik va o'ziga xos pedagogik vazifalar to'plamini hal qilish jarayonidan boshqa narsa emas” deb hisoblaydi. Shuningdek, V.A. Slastenin “Pedagogik muammolarni yuqori mahorat darajasida hal qilishga tayyorlik bir qator kasbiy va pedagogik mahorat bilan belgilanadi” deb pedagogik mahorat haqida ham qimmatli fikrlarni keltirib o'tgan. U belgilagan tegishli malakalar tizimi o'qituvchi-pedagogning kasbiy mahoratini shakllantirishning asosi sifatida qaraladi. Y.N.Kulyutkin pedagogik faoliyatni “odamdan odamga” yoki subyektdan subyektga turidagi kasblar guruhiga kiritadi, ular shaxslarning o'zaro munosabatlari bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, “o'qituvchi o'quvchida kelajakda o'zining kelajakdagi faoliyatini

mustaqil boshqarish imkonini beradigan “ichki asoslarni” (bilimlar, e’tiqodlar, usullar, harakatlar) shakllantirishga intiladi. Pedagogik faoliyat ushbu nazariyada o’qituvchining o’quvchining shaxsini rivojlantirish uchun uning faoliyatini refleksli nazorat qilish sifatida namoyon bo’ladi.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo’ladi:

- murakkab jarayonlarda;
- noaniq vazifalarni bajarishda;
- bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo’la olishda;

Natijalar shuni ko’rsatdiki:

- O’qituvchilarning 68 foizi o’zlarining kasbiy kompetentligini oshirishga ehtiyoj sezishini bildirdi.
- 54 foiz respondent metodik yordam yetishmasligini asosiy muammo sifatida ko’rsatdi.
- Seminar-treninglar orqali o’qituvchilarning dars o’tish sifati, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi va motivatsiyasi oshdi.
- Tajriba shuni ko’rsatdiki, mentorlik, metodik ko’mak va faol hamkorlik kasbiy rivojlanish uchun asosiy omillardir.

Kasbiy kompetentligini shakllantirish doimiy rivojlanishni, refleksiv yondashuvni, ilg’or tajribalarni o’rganishni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, pedagoglar faoliyati samaradorligini oshirish uchun individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish, motivatsion muhit yaratish va texnologik qo’llab-quvvatlash muhim hisoblanadi.

Umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish quyidagilar orqali amalga oshirilishi lozim:

1. Zamonaviy malaka oshirish dasturlarini joriy etish.
2. Mentorlik tizimini yo’lga qo’yish.
3. Interaktiv va innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etish.
4. Shaxsiylashtirilgan kasbiy rivojlanish yo’nalishlarini ishlab chiqish.

Kasbiy kompetentlik deganda mutaxassis dunyoqarashining kengligi, uning ishbilarmonlik mahorati va shaxsiy sifatleri, bilim, ko’nikma hamda malakalariga suyanagan holda to’g’ri qarorlar qabul qila olishi tushuniladi. Oliy ta’lim o’qituvchisining kasbiy kompetensiyasi takomillashuvida nazariy tayyorgarliklar bilan birga amaliy tayyorgarliklar uzviyligi ta’minlanishi kerak. Bo’lajak o’qituvchilarining nazariy va amaliy tayyorgarligi tashkiliy jihatdan qanday shakl va metodlarda bo’lmasin, quyidagi didaktik tamoyillarga asoslanadi:

1. Nazariy va amaliy bilimlar uzviyligi.
2. Kasbiy bilim va ko’nikmalarni tizimli tarzda takomillashtirib borishi.
3. Bo’lajak kasbiy-pedagogik faoliyat bilan funksional bog’liqlik.
4. Talabalar amaliy faoliyatining ko’rgazmaliligi.

5. O’z kasbiy faoliyati yuzasidan bosqichma-bosqich mustaqil faoliyat yurgazishga intilish va mas’uliyal hissini shakllanishi.

6. Bo’lajak o’qituvchilarda nazariy va amaliy bilimlar hamda ko’nikmalarini takomillashishi natijasida kompetensiyani shakllanishi va rivojlanishi.

«Pedagogning kasbiy kompetentligi» tushunchasi har zamonda turli olim, tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin qilib kelinmoqda. Biz bu berilgan ta’riflarni umumlashtirib quyidagicha izohlashni maqsadga muvofiq deb topdik:

Pedagogning kasbiy kompetentligi – pedagog faoliyatda eng muhim jihatlardan biri bo‘lib, pedagogning faqatgina kasb va kasbiy faoliyatni amalga oshirish bilan bog‘liq barcha ehtiyoj, qobiliyat, mahorat, bilish va qiziqishlarinigina ifodalab qolmay, uning insoniy fazilatlari, muomala madaniyati, kasbiy o‘sishi, mas‘uliyati va boshqa xususiyatlarini ham o‘zida ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedova, G. (2021). *Ta'limda kasbiy kompetentlik va uning shakllanish bosqichlari*. Toshkent: TDPU Nashriyoti.
2. Karimov, Z. (2019). *Pedagogik innovatsiyalar va o'qituvchining kasbiy malakasi*. Samarqand: Registon.
3. Hasanov, N. (2020). “O‘qituvchilarning kasbiy faoliyatida kompetensiyalar tizimi”. // *Pedagogika va psixologiya jurnali*, №3, 45–50.
4. Uzbekistan Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). *Umumiy o'rta ta'lim konsepsiyasi*.
5. Shulman, L. S. (1987). "Knowledge and teaching: Foundations of the new reform." // *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-5812-son farmoni. 2. Nosirov.B.G‘., “Professional ta’lim tizimida masofaviy ta’limdan foydalanish. 7. istiqbollari”. E-ISSN : 2181-4341. IQRO JURNALI / 2023 VOL–2 ISSUE– 1. 3. Morris.L.V., Xu.H.,&Finnegan.C.L. Roles of faculty in teaching asynchronous undergraduate courses. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 65–82 page. 2005y. 4. M.D.Yaqubova, “Tarbiyachilar kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali faoliyatlar samaradorligini oshirish texnologiyalari? - “PEDAGOGS” international research journal ISSN: 2181-4027, Volume-43, Issue-1, October -2023.
8. 11. D.X.Aslanova, F.F.Salamov, Y.X.Xalikov “Kasbiy kompetentlik” - o`quv qo`llanma. Samarqand: Iqtisodiyot, 2020 yil.- 86 bet/
9. О. П. Филатова Процесс формирования методической компетенции педагогов при освоении аудиовизуальных технологий обучения. *Научнотеоретический журнал Выпуск. 1(14).2013*
10. Белих А.С. Мировоззрение студенческой молодежи: проблемы формирования: монография /А.С.Белих. -Луганск: Изд-во «Noulidj», 2012. -232 с.
11. Лернер И.Я. Подготовка будущих учителей трудового обучения и трудовому воспитание школьников.Педагогические образование.-Вип.№2,-М.:Педагогика,1990.- 238-242 с.

INTERNET MANBALARI

1. <https://prezi.com/p/fobbzhlt3yyd/kompetensiya-tushunchasi/>
2. <https://azkurs.org/kompetensiya-haqida-malumat-kompetensiya-turlari.html>